

PROPOSAL PENELITIAN
STUDI PENGARUH CAMPURAN ABU SEKAM PADI
TERHADAP KUAT TEKAN BETON

DISUSUN OLEH :

MUH. RAFLI HIDAYAT DOGKA

21.023.22.201.147

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO

2024

ABSTRAK

Salah satu masalah atau isu lingkungan yang masih banyak kita temui adalah pencemaran lingkungan akibat kurangnya pengelolaan limbah. Limbah yang menumpuk dan tidak di olah dengan baik dapat mengakibatkan masalah terhadap lingkungan, dan dapat juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Limbah sering di jumpai dari berbagai jenis dan bentuk. Salah satu yang sering kita jumpai di daerah Luwu ialah abu sekam padi (ASP). Masyarakat di daerah Kabupaten Luwu, masih belum bisa memanfaatkan limbah abu sekam padi dengan baik. Abu Sekam Padi biasanya di dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai campuran pakan ternak dan selebihnya di bakar. Salah satu cara pemanfaatan abu sekam padi adalah dengan menggunakan abu sekam padi pada campuran beton. Beton dapat didefinisikan sebagai campuran antara semen Portland atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk massa pada, kuat, dan stabil (SNI 7656:2012). Beton juga didefinisikan sebagai suatu campuran yang terdiri dari pasir sebagai agregat halus, kerikil sebagai agregat kasar, semen dan air. Abu sekam padi dapat digunakan sebagai substitusi atau pengganti salah satu bahan atau komponen penyusun beton seperti semen dan agregat. Abu sekam padi memiliki kandungan silika yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan mutu beton apabila dicampurkan dalam adukan beton, terutama saat di campur dengan semen (Arifal Hidayat.2011: hal 162). Abu sekam padi memiliki sifat pozzilanic atau pengikat apabila abu sekam padi dicampurkan dengan air dan juga dapat mengikat pasir, abu sekam padi juga bisa berperan sebagai bahan pengisi bahan campuran beton yang berdampak terhadap kepadatan dan kekuatan tekan beton (Arbain, Mutfi, dan Sumartini, 2016 : hal 24). Sebab itu abu sekam padi dapat dijadikan Bahan Tambahan dalam bahan campuran beton untuk meningkatkan kekuatan tekan beton. Kuat tekan beban beton ialah besarnya beban per satuan luas, yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu, yang dihasilkan oleh mesin tekan (SNI 03-1974-1990). Kualitas dipengaruhi oleh kualitas bahan campuran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah atau isu lingkungan yang masih banyak kita temui adalah pencemaran lingkungan akibat kurangnya pengelolaan limbah. Limbah yang menumpuk dan tidak di olah dengan baik dapat mengakibatkan masalah terhadap lingkungan, dan dapat juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Limbah sering di jumpai dari berbagai jenis dan bentuk. Salah satu yang sering kita jumpai di daerah Luwu ialah abu sekam padi (ASP).

Masyarakat di daerah Kabupaten Luwu, masih belum bisa memanfaatkan limbah abu sekam padi dengan baik. Abu Sekam Padi biasanya di dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai campuran pakan ternak dan selebihnya di bakar. Salah satu cara pemanfaatan abu sekam padi adalah dengan menggunakan abu sekam padi pada campuran beton.

Beton dapat didefinisikan sebagai campuran antara semen Portland atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk massa pada, kuat, dan stabil (SNI 7656:2012). Beton juga didefinisikan sebagai suatu campuran yang terdiri dari pasir sebagai agregat halus, kerikil sebagai agregat kasar, semen dan air. Abu sekam padi dapat digunakan sebagai substitusi atau pengganti salah satu bahan atau komponen penyusun beton seperti semen dan agregat.

Abu sekam padi memiliki kandungan silika yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan mutu beton apabila dicampurkan dalam adukan beton, terutama saat di campur dengan semen (Arifal Hidayat.2011: hal 162). Abu sekam padi memiliki sifat *pozzilanic* atau pengikat apabila abu sekam padi dicampurkan dengan air dan juga dapat mengikat pasir, abu sekam padi juga bisa berperan sebagai bahan pengisi bahan campuran beton yang berdampak terhadap kepadatan dan kekuatan tekan beton (Arbain, Mutfi, dan Sumartini, 2016 : hal 24). Sebab itu abu sekam padi dapat dijadikan *Bahan Tambahan* dalam bahan campuran beton untuk meningkatkan kekuatan tekan beton.

Kuat tekan beban beton ialah besarnya beban per satuan luas, yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu, yang dihasilkan oleh mesin tekan (SNI 03-1974-1990). Kualitas dipengaruhi oleh kualitas bahan campuran.

B. Rumusan Masalah

- 1) Apa pengaruh penambahan abu sekam padi sebagai bahan tambahan dalam campuran beton terhadap kuat tekan beton ?
- 2) Berapakah besarnya variasi beton terhadap abu sekam padi yang digunakan dalam campuran beton. Agar menghasilkan beton yang berkualitas dan mutu yang baik ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui pengaruh penambahan abu sekam padi sebagai bahan tambahan dalam campuran beton terhadap kekuatan tekan beton.
- 2) Analisa variasi pengaruh campuran abu sekam padi sebagai bahan tambahan campuran beton yang dapat digunakan.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Mengetahui pengaruh penambahan abu sekam padi sebagai bahan tambahan campuran beton terhadap kuat tekan beton.
- 2) Mengetahui besarnya variasi campuran abu sekam padi yang digunakan sebagai bahan tambahan untuk campuran beton terhadap kuat tekan beton.
- 3) Mendapatkan kombinasi campuran beton yang ramah lingkungan.
- 4) Mengurangi penumpukan limbah abu sekam padi yang terjadi di lingkungan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang akan di gunakan peneliti untuk membandingkan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Fungsi kajian penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian adalah sebagai faktor tolak ukur peneliti untuk menulis, mendeksripsikan dan menganalisa suatu penelitian, sehingga peneliti dapat mengetahui perbedaan dan persamaan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Jurnal yang berjudul “ STUDI PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI TERHADAP KUAT TEKAN BETON ” Oleh Samsudin¹,Sugeng Dwi Hartantyo. Sekam padi merupakan limbah dari hasil penggilingan padi mempunyai kandungan silika yang dominan yaitu sebesar 93 % dan hampir sama kandungan silika yang terdapat pada microsilica buatan pabrik. Dengan sifatnya tersebut apabila dicampurkan ke dalam campuran beton akan memperbaiki karakteristik beton. Dalam penelitian ini abu sekam padi ditambahkan ke dalam adukan beton f_c' K-175 Kg/cm² dengan variasi penambahan abu sekam 0%, 8%, 10%, dan 12% , persentasi berat abu sekam ini diambil berdasarkan berat semen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan beton yang dicapai dari campuran abu sekam padi dalam beton K-175 Kg/cm². Rancangan adukan beton menggunakan metode ASTM. Benda uji yang dibuat untuk masing-masing penambahan persentase abu sekam adalah sebanyak 3 sampel, dengan ukuran cetakan silinder berdiameter 15 cm dengan tinggi 30 cm. Berdasarkan tabel 4.22 di peroleh hasil bahwa terjadi penurunan kekuatan pada setiap penambahan kadar abu sekam padi. Di ketahui kuat tekan beton

normal umur 28 hari yaitu 226,47 kg/m² dan kuat tekan terendah terdapat pada penambahan abu sekam padi 12% umur 28 hari yaitu 129,41 kg/m².

2. Eri Rosida dkk (2008), Dengan judul penelitian “ pengaruh penggunaan bahan tambahan abu sekam padi terhadap kuat tekan dan workabilitas beton” dengan jurnal “ Jurnal FEMA, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013 ” [https://www.researchgate.net/publication/319624216 Pengaruh Penggunaan Bahan Tambahan Abu Sekam Padi Terhadap Kuat Tekan dan Workabilitas Beton-
Effects of the Additional Rice Husk Ash toward Concrete Strength and](https://www.researchgate.net/publication/319624216_Pengaruh_Penggunaan_Bahan_Tambahan_Abu_Sekam_Padi_Terhadap_Kuat_Tekan_dan_Workabilitas_Beton-Effects_of_the_Additional_Rice_Husk_Ash_toward_Concrete_Strength_and)” Penelitian ini dilakukan untuk melihat kemungkinan pemanfaatan ASP sebagai bahan alternatif yang potensial. ASP dengan komposisi campuran 0%, 5%, 10%, 15%, 20% ASP sebagai bahan tambahan pengganti semen. Perawatan dengan cara direndam, kemudian dilakukan pengujian kuat tekan beton pada umur 14 hari, dan 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan ASP hingga kadar tertentu dapat meningkatkan kuat tekan beton. Hal ini disebabkan kandungan silika pada ASP yang tinggi. Pemakaian optimum ASP yaitu pada kadar 15%. Di sisi lain, peningkatan kadar ASP justru mengurangi berat isi beton, yang disebabkan berat isi ASP yang lebih rendah dibanding semen. ASP juga meningkatkan workabilitas beton. Jadi ASP layak digunakan sebagai campuran beton dengan kadar tertentu.

B. Pengetian Beton

Beton merupakan campuran antara portland atau semen hidraulik lainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan tambah yang membentuk massa pada (Surya Sebayang, 2000). Beton terbentuk dari pengerasan campuran semen, pasir, kerikil dan ar. Saat ini banyak penelitian diarahkan kepada pembuatan beton dengan mutu tinggi, mutu beton tergantung

pada kuat tekan. Untuk menghasilkan beton dengan mutu yang tinggi diperlukan control kualitas bahan yang cukup ketat.

Penggunaan material buatan (batu pecah) dengan tingkat kekerasan dan gradasi yang sudah terseleksi dengan sendirinya melalui stone crusher serta permukaan yang lebih kasar di harapkan bisa meningkatkan daya ikat dengan material pembentuk beton lainnya sehingga mutu beton yang di harapkan dapat tercapai. Selain itu, parameter yang mempengaruhi kekuatan tekan beton, diantaranya adalah kualitas bahan-bahan penyusunnya, rasio air semen yang rendah dan kepadatan yang tinggi pula.

Beton segar yang dihasilkan dengan memperhatikan parameter tersebut biasanya sangat kaku, sehingga sulit dibentuk atau dikerjakan terutama pada pengerjaan pemadatan (Wahyudi & Bambang Edison, S.Pd, MT dan Anton Ariyanto,2003).

Struktur beton tersusun dari beberapa material komposit. Sebagai material komposit, sifat beton sangat tergantung pada sifat unsur penyusunnya. Beton terdiri dari campuran yang dipilih dari bahan yang mengikat seperti kapur atau semen, agregat halus dan kasar, air dan diadonan (untuk memproduksi beton dengan sifat khusus). Dalam pencampuran beton, air dan semen membentuk perekat atau matriks yang mana sebagai tambahan mengisi kekosongan agregat halus, melapisi permukaan agregat halus dan kasar, serta mengikat mereka bersama-sama. Matriks biasanya 22-34 % dari total volume (Duggal, 2008).

Dalam kontruksi, beton dibentuk oleh bahan penyusun yang terdiri dari bahan campuran semen, agregat kasar (batu pecah atau kerikil), agregat halus, air, udara dan bahan tambah dari zat kimia hingga limbah yang tidak ada nilai jualnya dengan perbandingan persentase tertentu. Beton normal ialah beton yang mempunyai berat isi 2200-2500 kg/m³ dengan menggunakan agregat alam yang dipecah atau tanpa dipecah.

Beton normal dengan kualitas yang baik yaitu beton yang mampu menahan kuat desak/hancur yang diberi beban berupa tekanan dengan dipengaruhi oleh bahan-bahan pembentuk, kemudahan pengerjaan atau workability, faktor air semen (f.a.s) dan zat tambahan atau admixture bila diperlukan.

Campuran bahan-bahan pembentuk beton harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan beton basah yang mudah dikerjakan, memenuhi kekuatan tekan rencana setelah mengeras dan cukup ekonomis (Mulyono, 2005).

Beton pada umumnya digunakan untuk pembuatan perkerasan jalan, struktur bangunan, pondasi, jalan, jembatan penyebrangan, struktur parkir dan sebagainya. Hal ini dikarenakan beton memiliki berbagai macam keuntungan, antara lain:

- a) Dapat dengan mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi.
- b) Mampu memikul beban yang berat.
- c) Biaya pemeliharaan yang kecil.

Dalam pembuatan beton normal, langkah-langkah pekerjaannya meliputi :

- a) Pemeriksaan sifat bahan dasar.
- b) Penentuan kekuatan beton yang di inginkan.
- c) Perencanaan campuran adukan beton.
- d) Percobaan campuran adukan beton.
- e) Pengendalian (pemantauan dan evaluasi) selama pekerjaan pembetonan.

Adapun kelebihan dari penggunaan beton yaitu:

- a) Dapat dengan mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi.
- b) Mampu memikul beban yang berat
- c) Tahan terhadap temperatur yang tinggi
- d) Biaya pemeliharaan yang kecil

Adapun kekurangan dari penggunaan beton yaitu:

- a) Bentuk yang telah dibuat sulit diubah.
- b) Pelaksanaan pekerjaan membutuhkan ketelitian yang tinggi.
- c) Beban yang berat.
- d) Daya pantul suara yang besar.
- e) Beton mempunyai kuat tarik yang rendah, sehingga mudah retak.
Oleh karena itu, perlu diberi baja tulangan atau tulang kasa.

Berdasarkan kuat tekan beton dibagi menjadi tiga klasifikasi (Mailler,1992), yaitu:

- a) Beton normal, dengan kuat tekan kurang dari 50 Mpa.
- b) Beton kinerja tinggi, dengan kuat tekan antara 50 Mpa hingga 90 Mpa.
- c) Beton kinerja sangat tinggi, dengan kekuatan lebih dari 90 Mpa.

Klasifikasi tersebut menjelaskan bahwa beton berkinerja tinggi sangat tinggi (beton mutu sangat tinggi) memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan beton kinerja tinggi dan beton normal.

Sedangkan terhadap isi beton dapat diklasifikasikan pada tiga kategori umum. (Mehta, 1986), yaitu:

- a) Beton Ringan (Light Weight Concrete/LWC)
Beton ringan mempunyai berat 1800 kg/m³. Pada beton ini terdapat banyak sekali agregat yang diterapkan misalnya agregat sintesis (agregat alam) yang diproses atau dibentuk sehingga berubah karakteristik mekanisnya.
- b) Beton Normal (Normal Weight Concrete)
Beton yang mempunyai berat 2200 – 2500 kg/m³ dan mengandung pasir, kerikil alam dan batu pecah sebagai agregat.
- c) Beton Berat (Heavy Weight Concrete)
Beton ini digunakan sebagai pelindung radiasi yang beratnya > 3200 kg/m³.

C. Sekam Padi

Sekam Padi Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua bentuk daun yaitu sekam kelopak dan sekam mahkota. Pada proses penggilingan padi, sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan (Aziz, 1992). Sekam tersusun dari jaringan serat-serat selulosa yang mengandung banyak silika dalam bentuk serabut-serabut yang sangat keras.

Pada keadaan normal, sekam berperan penting melindungi biji beras dari kerusakan yang disebabkan oleh serangan jamur secara tidak langsung, melindungi

biji, dan juga menjadi penghalang terhadap penyusupan jamur. Selain itu sekam juga dapat mencegah bau yang tidak sedap (tengik) karena dapat melindungi lapisan tipis yang kaya minyak terhadap kerusakan mekanis selama pemanenan, penggilingan dan pengangkutan (Haryadi, 2006). Dari proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30% dari bobot gabah. Sekam padi merupakan bahan berligno-selulosa seperti biomassa lainnya namun mengandung silika yang tinggi. Kandungan kimia sekam padi terdiri atas 50% selulosa, 25–30% lignin, dan 15–20% silika.

D. Gambaran Umum Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan mixed methods, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait

dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisru & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisru, 2019, Fisru dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisru, 2016; Fisru, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisru, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Bahan Dan Jenis

Bahan yang digunakan dalam proses pencampuran adalah :

- a. Semen Portland
- b. Agregat Halus
- c. Agregat Kasar
- d. Air
- e. Bahan Tambah Abu Sekam Padi

B. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Universitas Andi Djemma Palopo.

C. Prosedur Pengerjaan

Adapun prosedur kerja dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengujian Material

Pengujian material dilakukan untuk mengetahui karakteristik bahan yang digunakan sebagai bahan campuran. Pengujian material didapatkan untuk mengetahui apakah bahan tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagai bahan campuran. Beberapa pengujian yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik material adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus Dan Kasar SNI ASTM C136-2012
- b. Kadar Air Agregat SNI-03-1971-2011. • Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus SNI 1970:2008
- c. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar SNI 1969-2008
- d. Berat Isi Agregat Halus Dan Kasar SNI-03-4804-1998
- e. Pengujian Kuat Tekan Beton SNI 03-1974-1990

- f. Berat Jenis Semen SNI 2531:2015.
- g. Kadar Lumpur Agregat Halus Dan Kasar SNI-03-4142-1996 8. Rancangan Campuran Beton SNI-03-2834-2000.

2. Pembuatan Dan Pencetakan Benda Uji

Berikut ini adalah syarat pembuatan dan pencetakan benda uji yaitu.

- a. Cetakan silinder sebelumnya harus dibersihkan dari kotoran yang menempel.
- b. Lapisi cetakan silinder dengan minyak agar cetakan mudah dilepaskan pada saat beton mengeras
- c. Masukkan bahan-bahan campuran beton kedalam concrete mixer. Aduk beton dengan concrete mixer tersebut sampai bahan tercampur merata.
- d. Tuang adonan beton dari concrete mixer ke dalam pan setelah bahan tercampur merata.
- e. Setelah bahan telah dituangkan, adonan beton kemudian di test slump terlebih dahulu untuk mengetahui sifat workabilitynya.
- f. Masukkan adonan beton dengan menggunakan alat density spoon kedalam cetakan silinder. Setelah adonan beton telah memenuhi cetakan ratakan bagian atas adonan dengan menggunakan skrap.
- g. Letakkan beton yang telah dicetak di area yang aman terhadap adanya pengaruh getaran untuk menjaga mutu beton tersebut. Kemudian biarkan beton mengeras selama 24 jam.

3. Uji Slump

Pemeriksaan slump beton dilakukan untuk mengetahui konsistensi beton dan mengetahui sifat workability yang dimiliki beton sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Cara mengukur slump test dilakukan dengan mengangkat kerucut abraham dan segera mengukur perbandingan penurunan yang terjadi pada pusat permukaan beton. Hal tersebut diakibatkan beton belum memiliki batas yield stress yang cukup untuk menahan berat sendiri karena ikatan antar partikelnya masih lemah sehingga tidak mampu untuk mempertahankan ikatan semulanya.

Pengujian test slump pertama kali dilakukan dengan cara adonan beton yang telah selesai diaduk dituangkan kedalam wadah kerucut terpancung. Pengisian adonan beton dilakukan dalam tiga lapisan yaitu $\frac{1}{3}$ dari tinggi kerucut. Masingmasing tiap lapisan dipadatkan dengan cara penusukan sebanyak 25 kali dengan tongkat pemadat. Setelah penuh sampai permukaan atas kemudian diratakan dengan menggunakan sendok semen. Kemudian kerucut diangkat secara vertikal dan ukur penurunan adonan beton untuk mendapatkan nilai slump.

4. Perawatan

Perawatan (curing) dilakukan untuk menjaga air di dalam beton agar tidak terjadi penguapan. Perawatan (curing) dilakukan setelah beton berumur satu hari setelah itu buka cetakan dan masukkan benda uji ke dalam bak air sampai sehari sebelum dilakukan pengujian kuat tekan. Perawatan tersebut dilakukan sampai benda uji berumur 28 hari sesuai dengan SNI 03-4810- 1998.

5. Pengujian Kuat Tekan

Pengujian kuat tekan dilakukan sesuai dengan SNI 03-1974- 1990 dengan menggunakan alat kuat tekan beton berkapasitas 2500 kN. Beton yang telah berumur 7 dan 14 hari setelah masa perawatan diletakkan diatas pelat baja dari alat kuat tekan tersebut. Alat akan menekan sampai beton mengalami keretakan dan catat nilai yang tertera pada alat tersebut saat beton mengalami keretakan.

B. DIAGRAM ALIR PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Amiwarti, A., Setiobudi, A., & Apriko, A. (2019). Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi dan Abu Serabut Kelapa Terhadap Kuat Tekan Beton K-225. *Indonesian Journal of Industrial Research*, 2(2), 114-119.
- Departemen Pekerjaan Umum. (1971). Peraturan Beton Bertulang Indonesia. Jakarta: DPU Jakarta.
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Dina Heldita. 2018 Pengaruh penambahan Abu Sekam Padi terhadap kuat tekan beton. Sri Raharja, dkk. 2011. Pengaruh Penggunaan Abu Sekam Padi Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen Terhadap Kuat Tekan Dan Modulus Elastisitas Beton Kinerja Tinggi. Universitas Sebelas Maret : Surakarta
- Eri Rosida dkk (2008), Dengan judul penelitian “ pengaruh penggunaan bahan tambahan abu sekam padi terhadap kuat tekan dan workabilitas beton” dengan jurnal “ Jurnal FEMA, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013 ”
- Eri Rosida, dkk. 2008 Pengaruh Penggunaan Bahan Tambahan Abu Sekam Padi Terhadap Kuat Tekan dan Workabilitas Beton.
- EstuYulianto, F., & Mukti, M. H. (2015). Pengaruh penambahan abu sekam padi pada kuat tekan beton campuran 1 pc: 2 ps: 3 kr. *Volume 12, Nomor 2, Desember 2015*, 74.
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.

- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mappe, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Haekal Akbar Pahlevi, M. (2017). *Studi Eksperimental Pengaruh Pemanfaatan Abu Sekam Padi Campuran Kapur Pada Kuat Tekan Beton* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Jurnal yang berjudul “ STUDI PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI TERHADAP KUAT TEKAN BETON ” Oleh Samsudin1,Sugeng Dwi Hartantyo
- Malasyi, dkk. 2014. Analisis Pengaruh Penggunaan Abu Jerami Terhadap Kuat Tekan Beton. Universitas Malikussaleh : Aceh
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.

Murdock, L.J., dan Brook, K.M., 1986, Bahan dan Praktek Beton, edisi keempat, Erlangga, Jakarta. Mulyono, Tri, 2003, Teknologi Beton, Penerbit Andi, Yogyakarta. Nawy, G. dan Edward, 1990, Beton Bertulang, Penerbit PT. Eresco Bandung.

Nawi, Edward G. 1998. Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar. PT Refika Aditama : Bandung.

Noerangga, F. H. ., Darmayasa , I. G. N. P. ., Ariawan , P. ., & Ariana, K. A. . (2023). Pengaruh Komposisi Abu Sekam Padi Terhadap Kuat Tekan Beton. *Reinforcement Review in Civil Engineering Studies and Management*, 2(1), 25-39.

Nofa, Rini Sri. 2012. Ekstrasi Silika Dari Sekam Dan Jerami Padi Sebagai Penyerap Ion Logam Cd (II). Universitas Negeri Malang : Malang.

Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.

Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.

Samsudin, S., & Hartantyo, S. D. (2017). Studi pengaruh penambahan abu sekam padi terhadap kuat tekan beton. *Jurnal Teknik*, 9(2), 8-Halaman.

SNI 03-2834-2000."Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal". Badan Standardisasi Nasional.

Tata and M. Amir Sultan, "Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi Sebagai Campuran Bahan Baku Beton Terhadap Sifat Mekanis Beton," vol. 06, 2016.

Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.